

geldwezen en industrie van invloed zijn op ons beroep en op de uitoefening daarvan.

En misschien moest aan het examen voor het verkrijgen van het accountants-diploma worden toegevoegd als letter „E”: een bezoek aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

* *
*

Remarks of Mr E. van Dien at general sessions on Tuesday, October 19th, 1937

This is the third conference of American accountants I have had the pleasure and the honor to address. The first was, as your Chairman has said, in 1904 in St. Louis, during the World's Fair. There were some others present at that time in St. Louis, and I am told by your Secretary eleven of these are still here today. I am most happy to call their names: Mr Harvey S. Chase, Mr J. B. Goodwin, Mr David L. Grey, Mr E. G. H. Kessler, Mr William M. Lybrand, Mr George O. May, Mr Robert H. Montgomery, Mr John B. Niven, Mr Joseph M. Pugh, Mr Ernest Reckitt, and Mr Walter A. Staub.

Well, I hope, ladies and gentlemen, that I may meet these gentlemen again at the hundredth anniversary of the Institute of Certified Public Accountants, and if it isn't here, it may be we will meet in heaven together.

Ladies and Gentlemen, in all these conferences I had the honor to represent my country and its Society, the Nederlandse Instituut van Accountants, and today I bring the congratulations of all the accountants of the Society, being a Society of about 2.000 members, of whom 700 are fully qualified. I bring these greetings and the best wishes for the prosperity of the profession in the United States, and I may add that from what I see and from what I learn and from what I read of your publications, your several monthly and quarterly papers, I am sure the American Institute of Certified Public Accountants is one of the leading Societies and one of the Societies that give direction to the profession in the right way.

Ladies and Gentlemen, this is an anniversary, and as I recall, anniversaries call for gifts, and I want to give a present to the American Institute of Accountants. This is a souvenir that I received in 1904 at St. Louis with my dessert, and the finest dinner I ever had in my life at the Delmonico. It is a small bale of cotton. For thirty-three years I have had this on my desk before me. I never lost sight of it, and I protected it against the charwoman who wanted to clean it. I want to present this souvenir to the American Institute of Accountants on its 50th Anniversary. I hope you will accept it, and will keep it as a souvenir from a good friend.

I thank you.

E. VAN DIEN

DE PLAATS VAN DEN RIJKSACCOUNTANTSDIENST IN DE ADMINISTRATIE DER BELASTINGEN

Bij Koninklijk Besluit van 16 Augustus 1937 No. 49 werd met ingang van 1 September 1937 het Ambtenarenbesluit Belastingdienst gewijzigd, waarbij o.m. de naam „Accountantsdienst der directe belastingen”, veranderd werd in *Rijksaccountantsdienst*.

De accountants der directe belastingen zijn derhalve vanaf

dat tijdstip geworden accountants, verbonden aan den Rijksaccountantsdienst, of kortweg rijksaccountants.

Door deze wijziging is thans formeel erkend, dat het arbeidsveld van deze accountants niet alleen ligt op het terrein der belastingen.

Historisch gezien is hun functie begonnen met werkzaamheden voor de controle der directe belastingen. Geleidelijk is men er toe overgegaan hun werkzaamheden op het gebied der indirecte belastingen op te dragen. Doch daar is het niet bij gebleven; sinds een aantal jaren heeft men hen belast met opdrachten liggende buiten het terrein der belastingen. Dit kon zonder eenig bezwaar, omdat voor benoeming tot rijksaccountant zij aan dezelfde eischen moesten voldoen als voor public-accountants zouden gelden. Zoo zijn ze belast geworden met de controle van overeenkomsten tusschen den Staat en derden, met de controle van noodlijdende gemeenten, met opdrachten voor Rechtbanken in strafzaken, zijn ze toegevoegd aan Staats- of interdepartementale commissies enz. Al blijft weliswaar een belangrijk deel van hun arbeidsveld het terrein der belastingen, duidelijk is dat dit niet meer het eenigste terrein hunner werkzaamheden is.

Ziedaar de verklaring van den naam Rijksaccountantsdienst en niet van Accountantsdienst der belastingen, zooals men wellicht anders gegeven zou hebben bij de gemelde naamsverandering.

Waar velen nooit scherp de plaats van den rijksaccountant in de organisatie van den belastingdienst zien, leek het mij goed van deze gelegenheid gebruik te maken om nog eens in groote lijnen een schets der organisatie te geven.

Aan het hoofd van de administratie der belastingen staat, onder de bevelen van den Minister van Financiën, een directeur-generaal.

Aan dezen zijn Inspecteurs voor bijzondere diensten toegevoegd; de Inspecteur van den Rijksaccountantsdienst, belast met het toezicht op de bureaux van dien dienst, is één van die functionarissen.

De administratie der belastingen valt in tweeën uiteen n.l. de administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen en de administratie der registratie. Met de leiding zijn districtsgewijze belast directeuren der directe belastingen, inv. en acc. of directeuren der registratie, terwijl ook sinds 1 Sept. l.l. mogelijk is voor een bepaald district een gemeenschappelijke directeur van 's Rijks Belastingen aan te wijzen. Niet onwaarschijnlijk is dat dit laatste in de toekomst regel zal worden, hetgeen me uit een oogpunt van goede organisatie juist voorkomt.

Onder directe belastingen, invoerrechten en accijnzen ressorteeren verschillende diensten:

1. Algemeene Dienst, w.o. de belastingen naar inkomen en vermogen, dividend en tantiëmebelasting, couponbelasting, doode-hand belasting vallen.
2. Dienst der invoerrechten en accijnzen w.o. de tariefwet, de wet op de omzetbelasting alsmede diverse accijnswetten op gedistilleerd, suiker, geslacht enz. vallen.
3. Dienst der grondbelasting.
4. Rijksaccountantsdienst.
5. Dienst van de waarborg en de belastingen der gouden en zilveren werken.
6. Laboratorium van het departement van Financiën.

Onder registratie ressorteeren diensten belast met de uitvoering van:

1. Registratiewet.

2. Successiewet.
3. Zegelwet.

Voorts:

4. Inspecties der domeinen.
5. Bewaarders van hypotheeken, kadaster en scheepsbewijzen.
6. Ingenieurs-verificateur, landmeters e.d. kortom de meetkundige dienst van het kadaster.
7. Staatsloterij.

Elk dezer diensten heeft een eigen staf van personeel.

Duidelijk blijkt uit deze opstelling dat de Rijksaccountantsdienst op één lijn met de overige diensten staat, m.a.w. niet ondergeschikt is aan eenigen anderen dienst.

Dit is zeer gelukkig omdat door deze onafhankelijkheid het personeel van dien dienst volkomen objectief zijn kan bij de uitvoering van haar taak.

Zeker, men zal zich bewust zijn dat men de belangen van den Staat moet behartigen, doch dit behoeft niet in te sluiten eenzijdigheid bij zijn optreden. De rijksaccountantsdienst heeft een adviseerende en/of controleerende taak te verrichten.

Om een goede samenwerking tusschen den rijksaccountant en de functionarissen belast met de uitvoering der diverse wetten te bevorderen, zijn uiteraard door het Departement instructies uitgevaardigd, welke — ik wil dit hier nog eens nadrukkelijk verklaren! — in geen enkel opzicht de vrijheid van den rijksaccountant ten opzichte van de hem voorgelegde problemen ook maar enigszins beperken.

Het rapport kan dan ook geheel „volgens eer en geweten” worden uitgebracht.

W. N. DE BLAËY

FISCUS EN LEVENSVERZEKERING

Het voorschrift van art. 10, laatste lid van de wet op de Inkomstenbelasting, luidende:

„Traktementen en andere belooningen alsmede verlof- en non-activiteitstraktementen, wachtgelden en pensioenen worden verminderd met verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen”;

heeft in het laatste tiental jaren aanleiding gegeven tot een vrij omvangrijke jurisprudentie, betreffende de vraag, welke bijdragen als „verplichte” bijdragen kunnen worden beschouwd en wat onder „bijdrage voor een fonds” moet worden verstaan. In den loop dezer jurisprudentie vormen de arresten van den *Hoogen Raad van 13 Maart 1935* een mijlpaal. De quintessens der voornaamste arresten aan dezen epochemachenden datum *voorafgaande*, kan als volgt getrokken worden:

1e. De premie door den werkgever betaald voor pensioensverzekering van een werknemer vormt een deel van diens salaris, evenals zulks met gratificaties het geval is. Het is daarbij onverschillig, of de werkgever de pensionneering zijner werknemers beschouwt als een vrijwillige sociale daad, dan wel als een juridische verplichting, die hij te hunnen opzichte heeft aanvaard. Indien de premie voor pensioensverzekering door den werkgever wordt gedragen, moet de werknemer zijn salaris, verhoogd met de voor hem betaalde premie, als belastbaar inkomen aangeven. Betaalt de werknemer zelf de premie, dan mag hij het bedrag niet in mindering van zijn inkomen brengen.

2e. *Aftrek* der premie voor pensioensverzekering van het inkomen van den werknemer is alleen dan toegelaten op grond van art. 10, laatste lid, in geval van een *verplichte* bijdrage, dus indien de werknemer door zijn werkgever wordt genood-

zaakt *eenig offer te brengen* ten einde zijn dienstbetrekking te bekomen of te behouden.

3e. Eveneens mogen in aftrek van het inkomen gebracht worden de *verplichte bijdragen* aan een *spaar- of voorzieningsfonds* op grond, dat art. 10 I.B. zoowel het oog heeft op pensioen- als op spaarfondsen.

4e. Indien de verplichting der *werknemers* tot storting van een zeker percentage van hun salaris of loon in een spaar- of voorzieningsfonds gepaard gaat met eene al dan niet periodiek vastgelegde verplichting tot storting van den werkgever in hetzelfde fonds, mogen de werknemers alleen *hun eigen verplichte* bijdragen, *niet* die van den werkgever, in mindering van hun inkomen brengen.

De fiscus heeft in het algemeen bovenstaande opvattingen van den Hoogen Raad aanvaard, totdat in de verrassende arresten van *13 Maart 1935* deze aangelegenheid over een geheel anderen boeg werd gegooid. In deze arresten heeft de Hooge Raad zeer uitvoerige principieele beschouwingen gewijd aan het laatste lid van art. 10 I.B. in verband met de kwestie der *pensioens- en kapitaalsverzekering*. De overname der uitvoerige motiveering dezer arresten, zelfs in excerpt, zou te veel plaatsruimte vergen, zoodat wij moeten volstaan met te releveeren de ommekeer, die de bewuste arresten in den stand van zaken hebben teweeggebracht. Wij hebben gezien, dat volgens de opvatting, anterior aan de arresten van *13 Maart 1935*, alleen bijdragen, waartoe *de werknemer verplicht was*, in mindering gebracht mochten worden van diens inkomen, geenszins die van den werkgever, daar deze immers voor den werknemer geen offer betekenden. Zelfs de bijgeschreven rente, welke als opbrengst van roerend kapitaal valt onder art. 6 der wet op de inkomstenbelasting, werd door den Hoogen Raad niet als een bijdrage aan het fonds beshouwd, op grond „dat, zal er van een bijdrage in den zin van het laatste lid van art. 10 sprake zijn, eenig offer moet worden gebracht, doch dat dit hier niet het geval is, daar de belanghebbende bloot een voordeel heeft verkregen en behouden” (arresten van *19 November 1930*, B.i.B. no. 4850 en *11 Juni 1931*, B.i.B. no. 4992).

De leden van een pensioen- of spaarfonds hadden dus I. belasting te betalen over de geldswaarde van het bedrag, waarmede hun tegoed bij het fonds steeg zoowel door stortingen van hun werkgever als door bijschrijving van rente, alleen niet over hun eigen stortingen. Na de arresten van *13 Maart 1935* evenwel, vielen *noch de rente, noch de stortingen van den werkgever onder de I. belasting van den werknemer*.

Ook ten aanzien der *kapitaalsverzekering* moet een scheidingslijn worden getrokken tusschen den toestand *vóór en na de arresten van den Hoogen Raad van 13 Maart 1935*. Vóór dien datum werd geen aftrek van de voor een kapitaalsverzekering betaalde premie op grond van art. 10 laatste lid toegestaan, zelfs indien de werknemer door zijn werkgever tot deze verzekering was *verplicht*.

A fortiori werd een beroep in art. 10 laatste lid afgewezen, indien de *werkgever* zich bij arbeidsovereenkomst had verplicht tot betaling van de premiën voor eene kapitaalsverzekering ten behoeve van zijn werknemer. De Hooge Raad heeft een dergelijk geval in hoogste instantie berecht in zijn arrest van *29 Maart 1933* (B. 5403), waarin geconcludeerd werd, dat art. 10, laatste lid, I.B. niet toepasselijk is, in geval men te doen heeft met een *verzekeringscontract*, krachtens hetwelk de verzekeraar — een levensverzekeringsmaatschappij — zich verbindt om op een bepaald tijdstip of bij overlijden, een som ineens uit te keeren. De Hooge Raad was n.l. van oordeel, dat de in zulk geval te storten premie niet vormt een bijdrage voor pensioen of in een fonds. Dit standpunt leek inderdaad, de